

MONOGRAFÍA: COMPUTACIÓN EVOLUTIVA

La gestión de inventarios con algoritmos genéticos

E. López, C. Mendaña y M.A. Rodríguez

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Universidad de León

Campus de Vcgazana 24071

LEÓN (ESPAÑA)

dde(elig/cmc7mrf) [@unileon.es](mailto:dde@unileon.es)

Resumen

La gestión de inventarios, como problema de toma de decisiones, pretende suministrar el nivel de existencias que permita minimizar los costes implicados en la misma. La resolución tradicional se basa en hipótesis de partida restrictivas que determinan su falta de aplicabilidad en la práctica. En el presente trabajo se intenta suministrar soluciones en situaciones no lineales dentro de un enfoque más realista de la gestión de inventarios, utilizando Algoritmos Genéticos para resolver aquellos problemas que no pueden ser abordados mediante el planteamiento clásico.

Palabras Clave: gestión de inventarios, costes de las existencias, minimización, algoritmos genéticos.

1. Introducción

La Gestión de Inventarios constituye una parte esencial en el buen comportamiento económico de las empresas. Con ella, se pretende satisfacer las necesidades de los clientes o del proceso productivo incurriendo en los mínimos costes posibles.

El planteamiento tradicional se restringe a una serie de hipótesis simplistas que no se suelen cumplir en la práctica.

Con este trabajo se pretende dar un enfoque más realista a las situaciones que la empresa tiene que afrontar a la hora de gestionar de manera económica sus existencias.

Para ello, el trabajo se estructura de la siguiente manera. En la siguiente sección se realiza una introducción al problema de la Gestión de Inventarios. A continuación, se hace referencia a los objetivos que persigue la empresa en la misma.

Después, se incluye una sección que recoge los costes implicados en esta decisión, cuyos límites se han de minimizar. Posteriormente, se muestra la resolución tradicional con sus deficiencias. Finalmente se formula la resolución del problema de Gestión de Inventarios con Algoritmos Genéticos.

2. Gestión de Inventarios

Los inventarios son materiales y suministros que una empresa o institución posee, ya sea para vender o para abastecer al proceso productivo. Todas las empresas o instituciones precisan de inventarios, y constituyendo una parte importante del activo total de las mismas.

En este sentido, la Gestión de Inventarios es responsable de planificar y controlar distintas fases del proceso productivo en las que se pueden encontrar artículos almacenados desde las materias

primas hasta el consumidor final. Por ello, los inventarios tanto soportan como son el fin del proceso productivo. No se puede, pues, gestionar de manera separada estos dos niveles de existencias y por tanto, la misma debe estar coordinada.

Los inventarios deben tenerse en cuenta en cada nivel de planificación, formando parte del plan de producción, del programa de planificación de la fabricación y del plan de requerimientos de materiales. De esta forma, la planificación de la producción esta relacionada con todos los tipos de inventarios, el programa de fabricación con los de productos terminados y la planificación de los requisitos de material con los componentes y las materias primas.

En todo proceso productivo, los fines que se persiguen con los inventarios son compaginar oferta con demanda, sirviendo como paso intermedio entre:

- Suministro y demanda.
- Demanda de los consumidores y productos terminados.
- Productos terminados y disponibilidad de componentes.
- Requerimientos para una operación y la salida de la operación precedente.
- Partes y materias primas para comenzar la producción y los suministradores de las mismas.

3. Objetivos de la gestión de inventarios

Al igual que para el resto de la empresa, los objetivos que persigue la gestión de inventarios se pueden resumir en:

- *Maximizar el servicio a los clientes.* Se pretende conseguir que los productos estén disponibles cuando son demandados, sirviendo de medida de la efectividad de la gestión de inventarios.
- *Minimizar los costes de las operaciones.* Los inventarios ayudan a conseguir unas operaciones de fabricación más efectivas permitiendo llevar a cabo operaciones con diferentes ritmos de producción, eliminando la influencia de períodos de irregularidad en la demanda u oferta, permitiendo fabricar en grandes lotes de producción y capacitando al proceso productivo la compra en grandes cantidades.
- *Minimizar la inversión en inventarios.* La tenencia de inventarios supone la inmovilización de capitales que no pueden ser utilizados para otras actividades de la empresa.

En un análisis de las posibles ventajas que puede conllevar la tenencia de inventarios hay que tener en cuenta los costes en los que se puede incurrir por el mantenimiento de existencias.

4. Costes de los inventarios

Los siguientes costes son los considerados tradicionalmente para la toma de decisiones relacionadas con la Gestión de Inventarios:

- Costes de los artículos o importe neto de compra
- Costes de posesión o mantenimiento en almacén
- Costes de lanzamiento o emisión de un Orden de pedido
- Costes de ruptura
- Costes relacionados con la capacidad

4.1 Coste de compra de los artículos

Es el precio pagado por la adquisición de un artículo comprado y se compone del coste del material y cualquier otro coste directo que haya sido necesario para conseguir que dicho material se encuentre en la empresa. Puede incluir costes de transporte, aduanas, seguros, etc., y en cuyo caso recibe el nombre de coste de adquisición. Si se tratara de un producto fabricado en la empresa, los componentes del coste de los productos serían las materias primas, la mano de obra directa y los gastos generales de fabricación. A este respecto, generalmente se suelen producir descuentos en el importe de este concepto de coste ante volúmenes grandes de artículos.

4.2. Costes de posesión o de mantenimiento en almacén

Estos costes se refieren a los gastos en los que incurre la empresa y que son proporcionales al volumen de inventarios que se mantenga en sus almacenes. Así, a medida que los inventarios aumentan, también lo hacen los costes de este tipo. Pueden dividirse en tres categorías:

- *Costes de capital.* Debido a la existencia de inventarios el dinero que lo constituye? no está disponible para otros usos y por lo tanto representa un coste de oportunidad.
- *Coste de almacenamiento.* El mantenimiento de inventarios requiere espacio, trabajadores y equipos. A medida que aumenta el stock almacenado también lo hacen estos costes.
- *Costes de riesgo.* Los riesgos inherentes al mantenimiento de artículos almacenados

por obsolescencia, deterioro, pérdidas, depreciación.

43. Costes de lanzamiento o emisión de una orden de pedido

Los costes de lanzamiento de los pedidos están relacionados con la empresa y con el suministrador. El coste de emitir un pedido no depende únicamente de la cantidad solicitada, sino que hay ciertos costes que son independientes de dicha cantidad. De ahí que el coste anual de lanzamiento de los pedidos dependa del número de órdenes emitidas al año, siendo los siguientes los componentes del mismo:

- *Costes de control de la producción.* El esfuerzo empleado en controlar la producción depende del número de órdenes emitidas, no de la cantidad pedida. Erán los costes de control de la producción. Este tipo de costes incluye la recepción y despacho de materiales, establecimiento de tiempos y órdenes de proceso de los mismos, etc.
- *Costes de puesta a punto y parada.* Cada vez que una orden llega al almacén se incurren en costes de preparación de los trabajadores y equipos encargados de su recepción. Adicionalmente, cuando se termina esta tarea, se incurren en unos costes de finalización de la misma. Ambos son independientes del volumen del pedido pero aumentan a medida que se incrementa el número de los mismos.
- *Costes de capacidad perdida.* Cada vez que un pedido llega a la empresa se pierde tiempo en la recepción del mismo que se podría emplear en el proceso productivo.
- *Costes administrativos del pedido.* En el momento de realizar un pedido, se incurren en unos costes necesarios para solicitarlo. Éstos incluyen petición remitida al proveedor, seguimiento, recepción, autorización del pago y contabilización de la operación.

4.4. Costes de ruptura

Si la demanda excede de lo previsto se producirá una *ruptura* en el stock, es decir, no habrá suficientes artículos para satisfacer la demanda de los clientes o del proceso productivo. Los costes que esta situación acarrea pueden ser elevados en ciertas ocasiones, e incluiría: costes de ventas no realizadas, devolución del pedido, de pérdidas de clientes, etc. Las rupturas pueden evitarse manteniendo niveles extra de inventarios

para proteger a la empresa contra situaciones en las que la demanda real sea mayor que la previsión de la misma. Sin embargo, esta práctica supone mayores costes de posesión de los artículos almacenados.

43. Costes asociados con la capacidad

Cuando los volúmenes de capacidad varían por motivo de las necesidades se incurre en costes de alquiler, entrenamiento, horas extra, paradas, etc., fuera de lo previsto. Este tipo de costes se puede evitar nivelando la producción, con el fin de obtener productos en épocas de demanda baja para ser vendidos en períodos de aumento de la misma lo que, por otro lado, producirá un incremento en los costes de posesión.

5. Resolución tradicional del problema de la Gestión de Inventarios

Como antes se dejó patente, los objetivos de la gestión de inventarios son: suministrar el nivel requerido de servicio a los clientes y reducir la suma de todos los costes implicados. Para conseguir ambos objetivos, se ha de responder a una cuestión básica: *Cuánto se debe pedir cada vez?*

El planteamiento tradicional para el cálculo de la cantidad económica de pedido [Harris, 1915] supone una demanda constante y conocida y considera que sólo hay dos costes asociados con esta decisión:

- coste de emitir una orden, coste de lanzamiento
- coste de mantener los materiales en el almacén

Estas hipótesis son, normalmente, válidas para productos terminados cuya demanda es independiente y bastante uniforme. Sin embargo, hay múltiples situaciones en las cuales no se cumplen.

Matemáticamente, si denotamos por Q la cantidad a pedir en cada ocasión, D es la demanda constante para un periodo dado y C_a el coste de realizar cada pedido, entonces, el coste total de emisión de pedidos será:

$$\text{Coste anual de emisión} = C_a \frac{D}{Q}$$

Por otro lado, si tenemos un coste unitario de mantenimiento de los materiales en el almacén.

C_m el coste anual de mantenimiento sería:

$$\text{Coste anual de mantenimiento} = C_m Q$$

ya que al ser los pedidos iguales y la demanda constante, la cantidad amacena dar for término triedio será $Q/2$.

Además, para calcular el coste total de abastecimiento de un material para un periodo determinado, en el modelo tradicional se considera el coste de compra. C_c es decir la cantidad monetaria desembolsada por una unidad de material. En este modelo se asume como constante en el tiempo e independiente del volumen de adquisición. Así, el coste total será:

$$\text{Coste del stock} = C_c + \frac{D}{Q} C_o + C_d \frac{Q}{2}$$

siendo su representación gráfica en función de la cantidad pedida sería la que muestra la Figura 1.

Figura 1

Calculando las derivadas de la función de Costes Totales del Stock obtendríamos que la cantidad óptima de pedido según este modelo es:

$$Q = \sqrt{\frac{2C_o D}{C_{cm}}}$$

Para las empresas que se ajusten a las hipótesis de este modelo su cantidad económica de pedido se podría calcular de acuerdo con la fórmula anterior.

Sin embargo, en la realidad pueden darse situaciones que aumenten la complejidad y quiebren con las hipótesis de este planteamiento. Por ello, en este trabajo se sugiere utilizar un Algoritmo Genético como método de aproximación al óptimo de la cantidad a pedir.

6. Aplicación de los Algoritmos Genéticos a la gestión de inventarios

El planteamiento tradicional es muy restricta s y ruse ajusta a lo que en la realidad del mundo empresarial ocurre. Por ello, cuando una empresa desee calcular la cantidad económica de pedido, debe representar la situ: ión real.

Los costes de lanzamiento y de pedido no son los únicos que intervienen, y además, su

comportamiento no tiene que ser como el que se ha descrito.

Se han de considerar todos los costes que se comentaron en la cuarta sección, calculando la bondad de una determinada cantidad de pedido en función del importe total de costes que supone.

Así, desde este enfoque lo utilización de los Algoritmos Genéticos [Holland, 1975; Nichalewicz, 1992; Biethahn y Nissen, 1995] puede encontrar sentido, pues, se generaran soluciones al problema, cantidades a pedir, evaluándola por sus costes.

En este sentido, el primer paso consiste en generar la población de soluciones potenciales, es decir, dentro de las limitaciones que vienen determinadas por la capacidad de almacenamiento de la empresa y del pedido mínimo que se puede solicitar [López-González et al. 1995].

Posteriormente, se realiza una traducción a codificación binaria, manteniendo para cada una de estas soluciones en código binario su correspondiente imagen en decimal. Así, por ejemplo:

100 Kgs. 1100100

La adecuación de cada cadena se puede obtener calculando el coste total de inventario que representa dicha solución, el cual vendrá determinado sumando los costes de compra, posesión, de lanzamiento, de ruptura y de capacidad, obteniéndose el Coste Total de Inventario para cada solución.

Como parece claro, en este caso se estará interesado en la solución que haga mínimo este coste. Para ello, se ha optado calcular la adecuación con la inversa del coste, con lo cual las mejores soluciones tendrán mayor adecuación al problema.

El sistema de selección empleado es un *Ranking con Ruleta de Selección*

A continuación se aplican sobre las cadenas seleccionadas el operador de cruce. El método elegido para el mismo es el tradicional *Cruce en un Punto*.

Posteriormente, a las cadenas resultantes del proceso de cruce se les aplica a cada piteión de la cadena el *operador de mutación*.

De acuerdo con los pasos anteriores se habría obtenido una nueva población de! Algoritmo Genético, repitiéndose el proceso tantas veces como se desee. Sin embargo, con objeto de evitar posibles pérdidas de cadenas de alta adecuación se incluye la característica denominada *Elc.smo*, cuya función es mantener la mejor solución de una población en las siguientes hasta que otra no lo supere en adecuación al problema.

A modo de resumen en la Figura 2 se muestra un esquema del uncionamiento dei Algoritmo Genético.

Figura 2

7. Ejemplo de experimentation práctica

Para contrastar el funcionamiento del Algoritmo Genético se desarrolló un modelo operativo, introduciendo diversas ejemplos, entre ellos el que se describe a continuación que hace referencia a la fijación de un mix de promoción para una empresa con diez posibles alternativas

7.1. Planteamiento

Un minorista de frutas y verduras especializado en la distribución al por menor de manzanas posee un almacén acondicionado para 1.000 kg. de dicho producto. De acuerdo con sus previsiones la demanda para la próximo año será de 5.000 kg.

El suministro de las manzanas lo realiza un proveedor que no facilita pedidos menores de 20 kg. ni mayores de 1300 kg., siendo las políticas de precio de compra por volúmenes de pedido las siguientes:

Tramo	Precio de compra
20-225 kg.	100 pts/kg
226-475 kg.	95 pts/kg
<176-600 kg.	90 pts/kg
601-850 kg.	85 pts/kg
851-1500 kg.	80 pts/kg

Por otro lado, el coste de realizar un pedido supone 10 u.m. por la llamada telefónica al proveedor, mientras que el coste de mantener un kilo de manzanas en el almacén asciende a 0,5 u.m.

Además, la depreciación que experimenta un kilo de producto almacenado por día es de 5 u.m.

De acuerdo con la anterior información, el empresario desea conocer cual será la cantidad que debe pedir al proveedor para que sus costes sean los mínimos durante el próximo año.

7.2. Resolución con el Algoritmo Genético desarrollado

Una solución generada de manera aleatoria mediante el modelo podría ser:

A los efectos de la aplicación del modelo operativo, los parámetros utilizados para obtener la solución a través del modelo propuesto fueron:

- Número de generaciones: 15
- Número de individuos: 50
- Probabilidad de cruce: 6 %
- Probabilidad de mutación: 1 %

En el caso práctico analizado, la solución final obtenida fue la siguiente:

Solución: 373kg Coste 478.430.

siendo la representación gráfica del mejor individuo en cada generación la que se muestra en la figura 3.

Figura 3

Referencias

- [Biethahn y Nissen: 1995] V. Biethahn y V. Nissen, *Evolutionary Algorithms in Management Application*. Springer-Verlag, 1995.
- [Harris: 1915] F. W. Harris, *Operations and Costs*. Factory Management Series. Chicago, 1915.
- [Holland: 1975] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*, Ann Arbor 27: 5 (September, 1997). MIT Press, 1992.
- [López-González et al., 1995] E. López-González, C. Medina-Sa-Cuervo y M.A. Rodríguez-Renúndez, GENIX - A Genetic Algorithms for Inventory Analysis. A Spreadsheet Approach. *International Conference of Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises XV*. 1995. Brno (Czech Republic). 200-223.
- [Michalewicz: 1992] Z. Michalewicz, *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*. Springer-Verlag 1992.